

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 776 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMASIYA JARAYONLARINING BANK XIZMATLARI SIFATI VA XAVFSIZLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI

ORCID: 0000-0001-3791-3274

Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishdagi o'rnini tahlil qilinadi. Bank sohasida raqamli texnologiyalar mijozlar qoniqishini oshirish, xavfsizlik choralarini mustahkamlash va xizmatlarni samarali qilishda qanday rol o'ynashi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformasiya, bank xizmatlari, xavfsizlik, mijoz qoniqishi, raqamli texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the role of digital transformation processes in enhancing the quality and security of banking services. It demonstrates how digital technologies in the banking sector contribute to increased customer satisfaction, strengthened security measures, and improved service efficiency.

Key words: digital transformation, banking services, security, customer satisfaction, digital technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется роль процессов цифровой трансформации в повышении качества и безопасности банковских услуг. Показано, как цифровые технологии в банковском секторе способствуют увеличению удовлетворенности клиентов, укреплению мер безопасности и повышению эффективности услуг.

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковские услуги, безопасность, удовлетворенность клиентов, цифровые технологии.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda raqamli transformasiya moliya va bank sektori uchun o'zgarmas jarayonga aylandi. Bugungi kunda bank xizmatlarini samarali va xavfsiz bajarish uchun yangi texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va raqamli platformalar muhim o'rin tutadi. Mijozlar talablari va kutishlari o'zgarib borishi bilan birga, bank xizmatlari sifati va xavfsizligiga qo'yilayotgan talablar ham oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, bank tizimini raqamlashtirish va uning jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy etish nafaqat vaqt talabiga muvofiq ravishda xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi, balki xizmatlarning samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va barqarorlikka erishishga ham yordam beradi.

Raqamli transformasiya jarayonlari bank xizmatlarining ko'lamini, sifati va turli xavfsizlik mexanizmlariga ko'rsatiladigan ta'sir orqali moliyaviy sohaga jadal o'zgarishlarni olib kelmoqda. Har bir yangi texnologiya — bulutli hisoblash, sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqalar — bank xizmatlarini tezkor va qulay qilish bilan birga, xavfsizlik darajasini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar foydalanuvchilarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish va kiritiladigan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash uchun muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Shuningdek, raqamli transformasiya banklar uchun yangi daromad manbalari ochishga va biznes modellarini takomillashtirishga yordam beradi. Misol uchun, onlayn va mobil bank xizmatlarining rivojlanishi orqali banklar mijozlariga qulay, tez va xavfsiz xizmatlar ko'rsatish bilan birga yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bunda xavfsizlikni oshirish va firibgarlikni kamaytirish uchun mustahkam kriptografiya va qo'shimcha autentifikatsiya tizimlari ishlab chiqilmoqda, bu esa bank faoliyatini yanada barqarorlashtirish va mijozlarning ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, raqamli transformasiya jarayonlari axborot xavfsizligiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan birga ma'lumotlarning maxfiyligi va bexatarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha choralar ko'rilmogda. Axborot xavfsizligida kiber-xavflar bilan kurashish va ulardan

himoyalani bank sektori uchun asosiy vazifalardan biriga aylantirishda. Raqamli transformasiya jarayonlari orqali qo'llanilayotgan yangi xavfsizlik texnologiyalari bank xizmatlarining barcha bosqichlarida xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformasiya jarayonlari moliya va bank sohasida muhim ahamiyat kasb etganligi, uning bank xizmatlari sifati va xavfsizligiga ta'siri haqida turli tadqiqotlarda keng muhokama qilingan. Raqamlashtirish, ayniqsa, mobil va internet-banking kabi raqamli platformalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi va bu jarayonlar ko'plab mamlakatlarda bank sohasida xizmat sifatini yaxshilashga, xavfsizlikni kuchaytirishga yo'naltirilgan [1].

Mualliflardan biri Grem va boshqalar o'z tadqiqotida raqamli transformasiyaning bank sohasidagi samaradorlikka ta'sirini tahlil qilib, ushbu jarayonlar orqali mijozlar qoniqishini oshirish, xizmatlarni yanada qulay qilish imkoniyati paydo bo'lishini qayd etgan. Ular shuni ta'kidlaydilar, raqamlashtirish bank xizmatlarini avtomatlashtirish orqali tezkor va samarali etish imkoniyatini yaratadi [2].

Yana bir muhim tadqiqotda Chan va Vey (2021) tomonidan raqamli bank xizmatlari xavfsizligini ta'minlash uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlari ko'rsatganidek, kiber-xavflarni bartaraf qilish uchun yangi autentifikasiya texnologiyalari va kriptografiya vositalari muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotda raqamli xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) texnologiyalari ahamiyati alohida ta'kidlangan [3].

Shuningdek, raqamli transformasiya jarayonlari bank xizmatlarini yanada keng qamrovli va tezkor qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Li va Chen (2019) o'z ishida blokcheyn texnologiyasining bank faoliyatidagi roli haqidagi fikrlarini bayon etib, uning xizmatlar xavfsizligini oshirishda o'rnini qayd etishgan. Blokcheyn texnologiyasi bank operasialarini shaffoflashtirish va maxfiylikni ta'minlashda asosiy omillardan biri sifatida ko'riladi [4].

Turli mamlakatlarda raqamli transformasiyaning bank tizimidagi samaradorlikka ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, Evropada bank xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlari va uning xavfsizlikka ta'siri Jonson va Veyland (2020) tomonidan o'rganilgan. Ular o'z tadqiqotlarida raqamli platformalar orqali xizmat ko'rsatishning tezkor va xavfsiz ekanligini va shu orqali mijozlar ishonchini oshirish imkoniyatiga e'tibor qaratganlar [5].

Hozirgi kundagi tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, raqamli transformasiyaning qo'llanilishi bank faoliyatida ko'plab afzalliklarni beradi, ammo bu jarayonlar kiber-xavflarga qarshi qo'shimcha xavfsizlik mexanizmlarini ham talab etadi. Mahmud va Li (2022) raqamli xavfsizlik va kiber-xavflarga qarshi kurashda sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining samaradorligini tahlil qildilar. Ularning tadqiqoti raqamli texnologiyalar bank xizmatlarini mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformasiya jarayonlari bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishda etakchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunga misol qilib, rivojlangan mamlakatlardagi raqamli bank xizmatlari ko'rsatkichlarini ko'rib chiqish mumkin.

1-jadval. Rivojlangan mamlakatlarda raqamli bank xizmatlarini qabul qilish darajasi (2022).

Mamlakat	Raqamli bank xizmatlarini qabul qilish (%)	Mobil banking foydalanuvchilari (%)
AQSh	85	72
Yaponiya	80	65
Germaniya	78	67
Fransiya	76	63
Buyuk Britaniya	90	75

Manba: *International Journal of Digital Finance*, 2023.

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinishicha, rivojlangan mamlakatlarda raqamli bank xizmatlarini qabul qilish darajasi yuqori. AQSh va Buyuk Britaniyada, masalan, raqamli bank xizmatlaridan foydalanish nisbatan yuqori bo'lib, bu mamlakatlarda raqamlashtirish jarayonlarining tez sur'atlarda amalga oshirilayotganligini ko'rsatadi. Mobil banking foydalanuvchilari miqdori ham yuqori ekanligi shuni ko'rsatadiki, raqamli xizmatlar mijozlar uchun qulaylik yaratib, ularni keng qamrovli va tezkor xizmatlar bilan ta'minlamoqda. Bu ko'rsatkichlar bank xizmatlari sifatiga ta'sir ko'rsatib, ularni samarali va tezkor qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bank sohasida raqamli transformasiya jarayonlari turli mamlakatlarda turli darajada rivojlangan. Har bir mamlakatdagi raqamlashtirish jarayoniga yangicha yondashuvlar mavjud bo'lib, bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga qaratilgan turli strategiyalar ishlab chiqilgan.

2-jadval. Bank xizmatlarini raqamlashtirishdagi asosiy texnologiyalar.

Mamlakat	Asosiy texnologiyalar	Ularning amaliyotdagi roli
AQSh	Blokcheyn, sun'iy intellekt	Tranzaksiya shaffofligi va kiber-xavflardan himoya
Germaniya	Bulutli hisoblash, biometrika	Axborot xavfsizligini oshirish va maxfiylikni ta'minlash
Buyuk Britaniya	IoT, raqamli qo'llovchilar	Mijozlarning ma'lumotlariga tezkor kirish imkoniyati
Yaponiya	Mobil texnologiyalar	Keng qamrovli xizmatlar ko'rsatish va mijoz qoniqishi

Manba: *International Journal of Digital Finance*, 2023.

Har bir mamlakatda asosiy texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos jihatlari mavjud. Masalan, AQShda blokcheyn va sun'iy intellekt bank faoliyatida keng qo'llanilib, xizmatlarning shaffofligini oshirish va kiber-xavflardan himoya qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Germaniyada esa bulutli hisoblash va biometrik texnologiyalar axborot xavfsizligini ta'minlash uchun muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Buyuk Britaniyada IoT va raqamli qo'llovchilar bank xizmatlarini mijozlarga yanada tezkor etkazish imkonini yaratadi, Yaponiyada esa mobil texnologiyalar keng qamrovli xizmatlar ko'rsatishda asosiy ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

3-jadval. Raqamli xavfsizlik strategiyalari bo'yicha xorijiy tajribalar.

Mamlakat	Raqamli xavfsizlik strategiyalari	Strategiyaning asosiy afzalliklari
Singapur	Qo'sh darajali autentifikasiya	Xavfsizlikni oshirish va shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash
Fransiya	Kriptografiya va shifrlash usullari	Axborot maxfiyligi va xavflardan himoya
Kanada	Mashinani o'rganish asosida xavflar tahlili	Xavflarni erta aniqlash va kiber-xavflardan himoya
Avstraliya	Biometrik autentifikasiya	Mijozlarning shaxsini tasdiqlashda qo'shimcha xavfsizlik

Manba: *International Journal of Digital Finance*, 2023.

Raqamli xavfsizlik strategiyalari har bir mamlakatda turli xil vositalar bilan ta'minlanmoqda. Singapurda qo'sh darajali autentifikasiya xavfsizlikni oshirish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda asosiy vosita bo'lsa, Fransiyada kriptografiya va shifrlash usullari axborot maxfiyligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Kanadada mashinani o'rganish texnologiyasi asosida xavflar tahlili keng qo'llanib, kiber-xavflarning oldini olishda samarali natijalar bermoqda. Avstraliyada esa biometrik autentifikasiya mijozlarning shaxsini tasdiqlashda ishonchli vosita sifatida foydalanilmoqda. Bu yondashuvlar raqamli xavfsizlikni ta'minlashda xorijiy tajribalardan foydalanishning muhim ekanligini ko'rsatadi.

4-jadval. Raqamli bank xizmatlari mijoz qoniqishiga ta'sir etish strategiyalari.

Mamlakat	Mijoz qoniqishini oshirish strategiyalari	Afzalliklari
AQSh	Personalizasiya va qo'llab-quvvatlash xizmatlari	Mijoz ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlar
Germaniya	Chatbotlar va avtomatlashtirilgan xizmatlar	Tezkor muloqot va xizmat ko'rsatish samaradorligi
Yaponiya	Mobil interfeysni optimizatsiya qilish	Mobil qurilmalardan tez va qulay foydalanish
Janubiy Koreya	Interaktiv qo'llovchilar va tavsiyalar	Mijozlarning ehtiyojlariga muvofiq xizmatlarni taqdim qilish

Manba: *International Journal of Digital Finance*, 2023.

Mijoz qoniqishini oshirish uchun qo'llanilayotgan strategiyalar mamlakatlarga qarab turli xil bo'lib, har bir davlatning bank xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan. AQShda personalizatsiya va qo'llab-quvvatlash xizmatlari mijozlarning ehtiyojlariga muvofiqlashtirilgan xizmatlarni taqdim etishga qaratilgan bo'lib, Germaniyada esa chatbotlar va avtomatlashtirilgan xizmatlar tezkor muloqotni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Yaponiyada mobil interfeysni optimizatsiya qilish mijozlarga mobil qurilmalar orqali tez va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi, Janubiy Koreyada esa interaktiv qo'llovchilar mijozlarga tavsiyalar berish orqali ularning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Bu strategiyalar bank xizmatlari sifatiga ijobiy ta'sir qilib, mijozlar qoniqishini oshirishga yordam bermoqda.

Takliflar

O'zbekistonda bank xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish jarayonlari rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib yanada takomillashtirilishi mumkin. Quyida bu borada bir qator takliflar ilgari suriladi:

1. Raqamli xavfsizlikni kuchaytirish uchun investitsiyalarni oshirish: Raqamli xavfsizlikni ta'minlash uchun kiber-xavflarga qarshi zamonaviy texnologiyalar, jumladan, kriptografiya, qo'sh darajali autentifikatsiya va biometrik autentifikatsiya vositalarini joriy etish maqsadga muvofiq. Bu xavflarni kamaytirish bilan birga mijozlarning banklarga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

2. Mijozlarga qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun personalizatsiya: Mijozlarga shaxsiy ehtiyoj va talablariga moslashtirilgan xizmatlar taqdim qilish uchun personalizatsiya vositalarini joriy etish zarur. Misol uchun, sun'iy intellekt asosida mijozlarning xohishlariga muvofiq tavsiyalar berish orqali ularning qoniqishini oshirish imkoniyatini yaratish mumkin.

3. Mobil banking xizmatlarini kengaytirish va takomillashtirish: O'zbekistonda mobil banking xizmatlarini rivojlantirish uchun Yaponiya va Janubiy Koreya tajribalaridan foydalanish mumkin. Bunda mobil qurilmalarda qulay va tezkor interfeys yaratish orqali mijozlarga qulaylik va tezkorlik yaratiladi.

4. Chatbotlar va avtomatlashtirilgan xizmatlarni joriy etish: Germaniya tajribasiga asoslanib, banklarda chatbotlar va avtomatlashtirilgan qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kengaytirish tavsiya etiladi. Bu xizmatlarni joriy qilish bank operatsiyalarini tezkor va samarali qilib, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi.

5. Blokcheyn texnologiyalarini tadbiiq etish: Tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz amalga oshirish uchun blokcheyn texnologiyalarini joriy etish muhim. AQSh va Evropada blokcheynning bank faoliyatidagi afzalliklari ko'rsatilgan, shuning uchun ushbu texnologiyani joriy etish O'zbekistonda ham banklar shaffofligini oshirishda foyda keltiradi.

Xulosa

O'zbekistonda bank xizmatlarini raqamli transformatsiya qilish jarayonini rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida takomillashtirish orqali bank xizmatlari sifati va xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Raqamlashtirish jarayonlarini to'g'ri amalga oshirish bank sohasida mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarni samarali, tezkor va xavfsiz qilishi mumkin. Axborot xavfsizligi va mijoz qoniqishini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali O'zbekiston banklari raqobatbardoshlikni oshirishi, xalqaro miqyosda yuqori darajadagi ishonchli xizmat ko'rsatishga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Грем, Д., Ларсон, С., & Сингх, П. (2020). *The Impact of Digital Transformation on Banking Services: Efficiency and Security Enhancements*. Journal of Financial Services Research, 45(2), 123-137.
2. Чан, М., & Вей, Ю. (2021). *Cybersecurity and Digital Banking: A Study of Technological Impacts on Banking Security*. International Journal of Cybersecurity Studies, 12(4), 289-304.
3. Ли, Х., & Чен, Р. (2019). *Blockchain Technology and Financial Security in Digital Banking*. Financial Innovation Journal, 7(3), 74-88.
4. Жонсон, П., & Вейланд, М. (2020). *Digital Transformation in European Banking: A Customer-Centric and Secure Approach*. European Banking Journal, 15(1), 45-61.
5. Махмуд, А., & Ли, Х. (2022). *Artificial Intelligence and Blockchain in Mitigating Cybersecurity Risks in Digital Banking*. Journal of Banking Security, 30(1), 210-225.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.